

OLIV TA'LIM MUASSASALARI BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIDAGI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH VA ISHGA JOYLASHISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH

Annaqulov Kamol Xasanovich

Toshkent iqtisodiyot va sanoat texnikumi direktori

Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (Phd)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14777014>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining mehnat bozorida raqobatbardoshligini shakllantirish va ishga joylashish jarayonidagi muhim omillar tahlil qilinadi. Bitiruvchilarning ish qidirishdagi xulq-atvori, raqobatbardoshlik salohiyatining rivojlanishi va ularning kasbiy va ijtimoiy mobilligiga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, OTMlarning bitiruvchilarni bandlikka tayyorlashga qaratilgan faoliyati, kasbiy malakalar va shaxsiy sifatlarni rivojlantirish jarayoni ham yoritilgan. Mehnat bozorida bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi amaliy mexanizmlar, shu jumladan, ishga joylashish jarayonida samarali o'zini namoyon qilish, ish beruvchilarning talablariga moslashish va mehnat faoliyatiga moslashish bosqichlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ishga joylashish, mehnat bozori, raqobatbardoshlik, kasbiy mobillik, oliy ta'lim muassasalari, bitiruvchi, bandlik markazi, kasbiy malaka, ish beruvchi talablari, mehnat faoliyati.

Аннотация. В статье анализируются важные факторы в процессе формирования конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на рынке труда и трудоустройства. В исследовании изучается поведение выпускников при поиске работы, развитие их конкурентного потенциала и его влияние на их профессиональную и социальную мобильность. Также освещается деятельность вузов по подготовке выпускников к трудоустройству, процесс развития профессиональных навыков и личностных качеств. Проанализированы практические механизмы, способствующие повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда, в том числе этапы эффективной самопрезентации в процессе трудоустройства, адаптации к требованиям работодателей, адаптации к трудовой деятельности.

Ключевые слова: занятость, рынок труда, конкурентоспособность, профессиональная мобильность, высшие учебные заведения, выпускник, центр занятости, профессиональные квалификации, требования работодателя, трудовая деятельность.

Annotation. The article analyzes important factors in the process of forming the competitiveness of graduates of higher education institutions in the labor market and employment. The study examines the behavior of graduates in job search, the development of their competitive potential and its impact on their professional and social mobility. It also covers the activities of universities in preparing graduates for employment, the process of developing professional skills and personal qualities. Practical mechanisms that contribute to increasing the competitiveness of graduates in the labor market are analyzed, including the stages of effective self-presentation in the process of employment, adaptation to employers' requirements, adaptation to work activity.

Keywords: employment, labor market, competitiveness, professional mobility, higher education institutions, graduate, employment center, professional qualifications, employer requirements, work activity.

Kirish. Zamonaviy mehnat bozorining o'zgaruvchan sharoitlarida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining raqobatbardoshligi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mehnat bozorida muvaffaqiyatli ish topish va kasbiy faoliyat yuritish uchun bitiruvchilardan nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy tajriba, ijtimoiy moslashuvchanlik, kommunikativ qobiliyatlar va tashabbuskorlik talab etiladi. OTM bitiruvchilari ish qidirish jarayonida o'z raqobatbardoshligini namoyon qilishi lozim, bu esa ularning kasbiy tayyorgarlik darajasi va shaxsiy sifatlariga bog'liqdir.

Ish beruvchilar bitiruvchilardan yuqori darajadagi kasbiy malaka, amaliy tajriba, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini kutadi. Shu bois, OTMlar bitiruvchilarning mehnat bozoriga kirishish imkoniyatlarini kengaytirish uchun maxsus dasturlar, bandlikka ko'maklashish markazlari, treninglar va kasbiy orientatsiya tadbirlarini tashkil etishi zarur.

Asosiy qism. Mazkur maqolada bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Ishga joylashish jarayoni va bitiruvchilarning kasbiy rivojlanish yo'llari, shuningdek, OTMlarning bu boradagi strategik yondashuvlari o'rganiladi. Ishga joylashish jarayonida bitiruvchining diqqat-e'tibori ish qidirishga qaratiladi, bu muayyan qiymatdagi mehnat xarajatlari ma'lum miqdorda daromad keltirishiga qaratilgan holat bo'lib, u "shaxs uchun haq to'lanadigan bandlik sohasida o'zi uchun maqbul o'rinni egallash huquqi"ga aloqador masaladir. OTM bitiruvchilari mehnat bozoridagi yangidan tayyorlangan ishchi kuchi sifatida, bir tomondan, raqobatbardoshlik salohiyati va kasbiy va ijtimoiy mobillikka ega bo'lishsa, ikkinchi tomondan, ularning etarlicha ijtimoiy va kasbiy tajribasi yo'q.

Bitiruvchining raqobatbardoshligi OTMda o'qish jarayonida shakllanadi va rivojlanadi, ishga joylashish va moslashish asnosida raqobatbardoshlikni ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, undan boshqa faoliyat turlari, masalan, uy xo'jaligini yuritish, farzandlarni tarbiyalashda foydalanish mumkin. Shu sababli biz bitiruvchining ishga joylashish yoki boshqa faoliyati turlari bilan shug'ullanayotganda raqobatbardoshlikni namoyon qilish talablariga javob beradigan xatti-harakatlari to'g'risida so'z yuritimiz. Ishga joylashish va mehnat faoliyatiga moslashish "shaxsning muhitning turli ta'sirlariga tegishli ravishda munosabat bildirish va harakat qilishga tayyorligi"ni nazarda tutadi. OTMning bitiruvchilarda muayyan malaka va xulq-atvorni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyati, birinchidan, ishga joylashish jarayonidagi psixologik tabiatga ega muammolarni bartaraf qiladi, ikkinchidan, ish izlash muddatini qisqartiradi va umuman olganda, ishga joylashish samaradorligini oshiradi.

Bitiruvchilar raqobatbardoshligini shakllantirishni maqsad qilgan OTMlar quyidagilarni ham inobatga olishi kerak:

- mehnat qilish ishtiyoqini oshirish;
- kasb tanlovidan kelib chiqib shaxsiy fazilatlar va qobiliyatlarni rivojlantirish;

- kasbiy va mehnat mobilligini yuksaltirish.
OTM tomonidan shakllantiriladigan bitiruvchi raqobatbardoshligi quyidagi ijtimoiy-kasbiy vazifalarni hal qilishda qo'maklashishi lozim:
- kasbiy malakasiga muvofiq (kasbiy tayyorgarlik ro'yobga chiqariladi) ish qidirish, shuningdek, mehnat bozorining tez o'zgaradigan talablarini inobatga olgan holda bilimni oshirish;
- bitiruvchining o'z imkoniyatlariga bergan shaxsiy bahosi va da'volari, shuningdek, qobiliyatlari va ijtimoiy-ma'naviy darajasiga (ishtiyiq salohiyati ro'yobga chiqariladi) javob beradigan kasbiy ehtiyojlar, maqsad va rejalarini amalga oshirish;
- karyera qilishga tayyorlik, ish beruvchiga o'zi kabi nomzodlar bilan raqobatda ustunlik beradigan jihatlarni taqdim qilish va isbotlash qobiliyati (marketing salohiyati ro'yobga chiqariladi).

Bitiruvchi raqobatbardoshligini namoyon qilish uning mehnat bozoridagi vaziyatning o'ziga xosligi:

- iqtisodiyotning umumiy holati;
- ijtimoiy soha holati;
- mehnat bozoridagi vaziyat;
- kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash imkoniyatlari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishini taqozo etadi.

Bunday ma'lumotlarni o'qish davrida taqdim qilishda OTMning bandlikka ko'maklashish markaziga alohida o'rin ajratiladi. Kasbiy tayyorgarligini namoyish qilish jarayonida bitiruvchi raqobatchiga xos xatti-harakatlarni amalga oshiradi va ularni to'rt bosqichdan iborat shaklda tasavvur qilish mumkin (1-rasm).

Shaxsning mehnat bozoridagi iqtisodiy harakati subyektlarning mehnat bozoridagi o'z mavqeiga nisbatan tanlovidan boshlanadi. Bitiruvchi tomonidan ishga joylashish uchun o'rin qidirish yoki boshqa faoliyati turi bilan shug'ullanish to'g'risida qaror qabul qilinadi.

Ikkinchi bosqich. Mehnat faoliyatining ehtimoliy variantlari belgilanadi va aniqlashtiriladi. Bu variantlar shaxsning ijtimoiy-iqtisodiy holati (moddiy, ash-yoviy va tashkiliy-iqtisodiy sharoitlar) va boshqa subyektlarning qiziqishiga obyektiv darajada bog'liq bo'lib, ularni o'z manfaatlarini shu jarayondagi boshqa subyektlar ehtiyojlari bilan kelishtirish orqali belgilash va aniqlashtirish mumkin. Subyekt tomonidan uning holatini yaxshilaydigan yoki yomonlashtiradigan, maosh nuqtai nazaridan qiziqish va ehtiyojlarini qondiradigan, karyera qilish, hamkasblar bilan suhbatlar uyushtirishga, qiziqarli ish o'rni va obro'-hurmat va hokazolarga erishishga imkon beradigan mehnat faoliyatining ehtimoliy yo'nalishlari aniqlashtiriladi.

1-rasm. OTM bitiruvchilari raqobatbardoshligini ro'yobga chiqarish to'rt bosqichli modeli

Uchinchi bosqich. Mehnat qilish sohalari yanada aniq belgilanadi. Tanlov asosida shaxsiy-subyektiv me'yorlar (maqsadlar) yotadi, ularni ehtiyojlarni qondirishning yuksak ko'rinishi sifatida ta'riflash odat tusiga kirgan. Shaxs ularga tayanib o'z xatti-harakatlarini izohlaydi va asoslaydi, xususiy qiziqishlari bilan shu jarayonda qatnashayotgan boshqa subyektlarning manfaatlarini o'zaro kelishtiradi, qiyoslash va tanlash orqali keyingi harakatlar yo'nalishini belgilaydi.

OTM bitiruvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar ularning ish o'rniga nisbatan talablari (maqsadlari) quyidagi tartibda joylashganini ko'rsatdi:

- ish haqi darajasi – 1-o‘rin;
- karyera qilish imkoniyati – 2-o‘rin;
- mutaxassisligi bo‘yicha ishlash, qiziqarli kasb – 3-o‘rin;
- obro‘-e‘tibor – 4-o‘rin;
- mehnat sharoiti (qulaylik) - 5-o‘rin va h.k.

Shaxsiy salohiyat o‘lchanadi: bilim, malaka, ko‘nikma, kasb uchun muhim sifatlar, tajriba, moddiy sharoit va bitiruvchi faolligini ta‘minlaydigan imkoniyatlar.

Ish izlash usullari, ishga kirish imkoniyati mavjud joylar to‘g‘risidagi ma‘lumot manbalari (shaxsiy aloqalar, tanishlar va qarindoshlar doirasi, internet, OAV, OTM bandlik markazi) belgilanadi va aniqlashtiriladi.

Subyekt ixtiyorida tashqaridagi holatlar inobatga olinadi: mehnat munosabatlarini qonunchilik va me‘yoriy-huquqiy jihatdan tartibga solish (mehnat bozorining yoshlar bo‘g‘iniga mo‘ljallangan maqsadli dastur va loyihalar), kichik va o‘rta biznesni kreditlash shartlari va h.k.

Masalan, iqtisodchi lavozimini egallash uchun iqtisodiy ma‘lumot, ish tajribasiga ega bo‘lish va shu hududda yashash kerak. Yoki xususiy tadbirkorlik bilan shug‘ullanish uchun boshlang‘ich kapital, tashkilotchilik qobiliyati, shu masalani tartibga soladigan qonun va me‘yoriy-huquqiy hujjatlarni o‘rganish, biznes sohasida bilimli bo‘lish talab qilinadi.

To‘rtinchi bosqich. Bitiruvchining ish beruvchi bilan suhbat, saralash tadbirlari va ishga qabul qilish to‘g‘risida qaror qabul qilish ishga kirish jarayonining so‘nggi bosqichidir.

Bu bosqichda bitiruvchining mehnat sharoitiga nisbatan talablari va ish beruvchining xodim kasbiy malakasi va boshqa muhim sifatlariga nisbatan istaklari o‘zaro kelishiladi. Shuning uchun bitiruvchi o‘zining boshqa nomzodlardan afzal raqobat xususiyatlarini namoyon qilish va isbotlashni bilishi kerak.

Ish beruvchi tomonidan muayyan xodimning maqomi, ya‘ni shu tashkilotning ijtimoiy, kasbiy, rasmiy, iqtisodiy tuzilmasida egallagan mavqeidan kelib chiqib belgilanadi. Ish beruvchi bilan suhbat jarayonida bitiruvchi qisqa vaqt davomida o‘zi haqida so‘zlab berishi, yaxshi taassurot uyg‘otishi (tashqi ko‘rinish, xulq-atvor va munosabat), ishlash uchun maqbul sharoitlar to‘g‘risida qaror qabul qilishi kerak. Xodim o‘zining shu ish o‘rnida mutaxassisligi, ixtisosligi bo‘yicha ishlashga layoqatidan kelib chiqib, shaxsiy mehnat salohiyatini ro‘yobga chiqarishning (amalga oshirishning) o‘zi uchun qulay sharoitini qabul qiladi.

Ish beruvchilarning bitiruvchilarga buyurtmasi, ish beruvchilar bilan o‘tkazilgan so‘rovnomalar, bandlik xizmati xodimlari va ishga joylashtirishda ko‘maklashuvchi kadrlar agentliklari mutaxassislari bilan hamkorlik natijalari tahlili bitiruvchilarga mutaxassisligi bo‘yicha kasbiy faoliyat olib borish uchun muhim sifatlar yuzasidan qo‘yiladigan ayrim talablarni umumlashtirish imkonini berdi.

Menejer lavozimida kompyuterda ishlashni bilish, konseptual qarorlar qabul qilish, kirishimlilik, stressga chidamlilik kabi talablar qo‘yiladi. Mijozlar va tashrif buyuruvchilar bilan bevosita muloqot qilinadigan (maslahatchi-sotuvchi, psixologlar, o‘qituvchilar, shifokorlar va h.k.) xizmat ko‘rsatish sohasi (ko‘ngilochar, dam olish maskanlari) xodimlaridan kirishimlilik (odamlar bilan tez til topish), g‘amxo‘rlik, refleksivlik (boshqa odamni tushunish qobiliyati) talab qilinadi.

Ish beruvchilarning bitiruvchilarga buyurtmasi tahlili ularning bo'lg'usi xodimlarning raqobatbardoshligiga qo'yadigan talablarini ikki guruhga ajratish mumkinligini ko'rsatdi: umumiy - mutaxassisligi (kasbi) bo'yicha va ixtisosliklararo, ya'ni mutaxassislikka turdosh kasblar bo'yicha ishlarni bajarishda zarur bilim, ko'nikma, malakalar yig'indisi.

Tadqiqotda bitiruvchilarga ularning mutaxassisligi uchun ahamiyatli sifatlar bo'yicha qo'yiladigan talablarni ish beruvchilar tomonidan shakllantiriladigan ish o'rinlari segmentiga qiyosan tizimga solishga harakat qilindi (1-jadval).

1-jadval

Ish beruvchilarning bitiruvchilarga mutaxassisliklar bo'yicha buyurtmalari

Mutaxassisliklar	Ish beruvchi korxonalaridagi ish o'rinlari segmentlari	Ish beruvchilarning muhim kasbiy sifatlarga qo'yadigan talablari	
		Amaliy tajriba va/yoki qo'shimcha malakalar	Shaxsiy sifatlari
Iqtisodchilar	50% mutaxassislik bo'yicha ish o'rinlari 50% ixtisosliklararo ish o'rinlari	bevosita mutaxassislik bo'yicha umumiy kasbiy tayyorgarlik	kirishimlilik, mas'uliyatlilik, analitik qobiliyatlar kirishimlilik, faollik, mobillik
Buxgalterlar	100% mutaxassislik bo'yicha ish o'rinlari	maxsus	e'tiborlilik, mas'uliyatlilik, sabr-qanoat
Xizmat ko'rsatish va turizm bo'yicha mutaxassislar	30% mutaxassislik bo'yicha ish o'rinlari 70% ixtisosliklararo ish o'rinlari	bevosita mutaxassislik bo'yicha umumiy kasbiy tayyorgarlik	kirishimlilik, faollik, mas'uliyatlilik, kirishimlilik, o'rganuvchanlik, qobiliyati
Axborotlash-tirish mutaxassislari	100% mutaxassislik bo'yicha ish o'rinlari	umumiy kasbiy tayyorgarlik	kirishimlilik, mas'uliyatlilik
Dizaynerlar	100% mutaxassislik bo'yicha ish o'rinlari	umumiy kasbiy tayyorgarlik	kirishimlilik, faollik, kreativlik
Konstruktorlar, texnologlar	50% mutaxassislik bo'yicha ish o'rinlari 50% ixtisosliklararo ish o'rinlari	bevosita mutaxassislik bo'yicha umumiy kasbiy tayyorgarlik	kirishimlilik, e'tiborlilik, mas'uliyatlilik, kirishimlilik, faollik, mas'uliyatlilik

Oliy ma'lumotining mavjudligi. Ish beruvchilarning ma'lumot darajasiga qo'yadigan talablari tahlili quyidagilarni ko'rsatdi: OTM bitiruvchilariga berilayotgan 50 foiz buyurtmalar ixtisosliklararo ish o'rinlariga taalluqli, ya'ni diplom bo'yicha mutaxassislikning ahamiyati yo'q. Qolganlari (50%) yuzasidan talablar muayyan mutaxassislik, kasbga yo'naltirilgan.

Bitiruvchining ta'lim olish shakli. Ish beruvchilar kunduzgi ta'lim shaklini afzal bilishadi (90% buyurtmalar), qolgan holatlarda ta'lim olish shakli ahamiyat kasb etmaydi.

Bitiruvchining amaliy tajribasi. 50 foiz ish beruvchi talablari qatoriga mutaxassislik, kasbi bo'yicha amaliy tayyorgarlik va/yoki qo'shimcha ko'nikmalar bo'lishini kiritgan. Qolgan 50 foiz ish beruvchilar uchun bitiruvchi mutaxassisligi muhim emas yoki o'z talablari ro'yxatida amaliy tajriba zarurligini ko'rsatmagan yoki bu talablar ixtisoslikka aloqador emas va qo'shimcha ko'nikmalar hisobidan to'ldiriladi.

Bitiruvchining shaxsiy sifatleri. Ish o'rinlari segmentiga daxldorligidan qat'iy nazar barcha ish beruvchilar shaxsiy fazilatlariga alohida ahamiyat beradi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, bitiruvchilarning shaxsiy sifatlariga qo'yilgan talablar, aksariyat holatlarda, xodimning muayyan kasbga aloqador xususiyatlarni aks ettiradi. Ixtisosliklararo bo'sh ish o'rinlariga kelsak, ish beruvchilarning xususiy sifatlariga nisbatan talablari umumiy tabiatga ega bo'lib, ko'proq kirishimlilik, mobillik va faollikdan iborat.

Bitiruvchi ishga kirishga urinish jarayonida ish joyi izlovchi maqomida ko'plab notanish odamlar bilan muloqot qiladi va u xodimlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar, kadrlar bo'limi mutaxassislari, menejerlar bilan suhbatlashishi, muzokaralar, yozishmalar olib borishni bilishi kerak. Ba'zida bu muloqotlar nafaqat yuzma-yuz, balki texnik aloqa vositalari (elektron pochta, faks, telefon) yordamida amalga oshiriladi.

Shuningdek, ishga kirishga harakat qilayotgan bitiruvchi rezyume, portfolio tayyorlash ko'nikmalariga ega bo'lishi, o'z kasbiy mahorati va malakasi bo'yicha taqdimot o'tkazish, muzokaralar olib borish, notiqlik san'ati asoslarini bilishi kerak.

Rezyume tayyorlash ish beruvchi bilan muloqotning muhim unsurlaridan biri hisoblanadi. Rezyumega nomzodning muayyan ish o'rnini egallash uchun ish beruvchiga taqdim qilishi mumkin kasbiy tayyorgarlikka doir muhim sifatlar to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Bitiruvchining mutaxassisligi bo'yicha orttirgan tajribasi (amaliyot, bajarilgan malaka ishlari va diplom loyihasi mavzusi, vaqtinchalik bandlik) taqdimotini sifatli o'tkazolmasligi va mehnat sharoitiga nisbatan ortiqcha talablar qo'yishi ishga qabul qilishda rad javobi berilishining sabablaridan biridir.

Rezyumega, shuningdek, shaxsiy natija va loyihalarini ham ilova qilish mumkin: tavsiyanoma, o'zi haqidagi boshqalarning fikr-mulohazalari, sertifikatlar, guvohnomalar, portfolio, fotosuratlar va h.k. Ish beruvchilar tegishli tuzilmalar, nomzodning yashash joyidan olingan qo'shimcha ma'lumotlardan ham foydalanishi mumkin.

Notiqlik san'ati (ritorika) muzokaralar jarayonida o'zini dadil tutish asosidir.

Muzokaralar telefon orqali, yozma va og'zaki muloqotlarning muhim qismi hisoblanadi va muayyan qoidalarga amal qilishni talab etadi. Bu qoidalar tegishli adabiyotlarda batafsil yoritilgan, o'quv treningi va seminarlar dasturiga kiritilgan.

Insonning umumiy madaniyati hayotiy qadriyatlar va shaxsning tanlagan yo'lga asoslanadi va odamning tug'ilishidan boshlab tarbiya, ta'lim, faoliyat jarayoni va uni o'rab turgan ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadi.

Bitiruvchining tashqi ko'rinishi uning kiyimi, funksional xulq-atvor reaksiyasi, muloqot vositalari, ijtimoiy va kasbiy mansublik belgilari, madaniy belgilari va ramzlar bilan tavsiflanadi (vizual va verbal sifatlar). Shuning uchun ish beruvchi bilan suhbatda tashqi ko'rinish, xulq-atvor mo'ljaldagi kasb yoki lavozimda mehnat qiladigan xodimlar to'g'risida shakllangan tipik tasavvurlarga mos kelishiga e'tibor berish kerak.

Bizning fikrimizcha, o'zini qanday tutish, qanday to'g'ri gapirish, ish yozishmalari va muzokaralarni qanday tashkil qilish yuzasidan ko'nikma va reksiyalar, shuningdek, vaziyatga muvofiq tashqi ko'rinish bitiruvchi imidjiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi.

Tadqiqotda "imidj" tushunchasiga yanada aniqlik kiritishga harakat qilindi: imidj – maqsadlardan kelib chiqib loyihalashtirilgan obraz bo'lib, u shaxsiy va/yoki jamiyatda e'tirof qilingan siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va boshqa qadriyatlarga erishish uchun xizmat qiladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, raqobatchiga xos xulq-atvorni shakllantirishni kasbga yo'naltirish kurslaridan boshlash kerak, ya'ni, boshlang'ich kurslarda psixologik tashxislash muolajasini o'tkazish va uning yordamida shaxsiy va kasbiy qobiliyatlar, moyillik va mehnat faoliyatiga layoqatni aniqlash mumkin deb hisoblaydi.

O'rta kurslarda talabalar uchun "Biznes va professional muloqot psixologiyasi asoslari", "Shaxsiy va kasbiy sifatlar taqdimotini o'tkazish texnologiyasi" bo'yicha mashg'ulotlar tashkil qilish lozim. Natijada, talabalarda ish yuzasidan va odamlar bilan muloqot qilish ko'nikmalari shakllanadi. Ular OTMning bandlikka ko'maklashish markazida o'tkaziladigan ishbilarmonlarga xos muloqot kompetentligini oshirish bo'yicha treninglar bilan boyitilishi mumkin.

Oxirgi kursda talabalar uchun ishga joylashish texnologiyasi, karyerani rejalashtirish, mehnat bozoridagi vaziyatni tahlil qilish, biznes loyihalar tuzish va hokazolar bo'yicha seminar-treninglar tashkil qilinadi. Ular har bir bitiruvchiga mehnat bozorining bugungi holatini anglash va tahlil qilishni bilish, oldinda turgan ish qidirish va ishga joylashish muammosini his qilish, bu masalani alohida maqsad sifatida aniqlashtirish va unga erishishning asosiy yo'llarini belgilab olishni o'rgatadi.

Bitiruvchilarning mehnat bozorida ijtimoiy-psixologik va kasbiy moslashuvi bo'yicha tashkil qilinadigan tadbirlarning (o'quv seminarlari, treninglar, bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari, ish beruvchilar bilan uchrashuvlar) maqsadi bitiruvchilarni mustaqil va faol ish qidirish, karyera qilish rejalarini tuzish, xususiy biznesini tashkil qilish va rivojlantirishga undash; raqobatchiga xos xulq-atvorni shakllantirish va taraqqiy topshirishda ko'maklashishdir. Bu, o'z navbatida, ishga joylashish jarayonida ishonchli harakat qilish, kasbiy va shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishda faollik ko'rsatish, bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlash oliy ta'lim muassasalarining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ish beruvchilarning talablariga moslashish, kasbiy malaka va shaxsiy sifatlarni rivojlantirish, o'zini samarali namoyon qilish ko'nikmalarini shakllantirish – bularning barchasi bitiruvchilarning ishga joylashish jarayonida muvaffaqiyat qozonishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bitiruvchilar uchun kasbiy mobillik va ijtimoiy moslashuvchanlik muhim ahamiyatga ega. OTMlarning bandlik markazlari, amaliyot dasturlari va ish beruvchilar bilan hamkorlik qilish tizimi bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirishda samarali vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining mehnat bozorida o'z o'rnini topishiga ko'maklashuvchi tizimli yondashuvlarni ishlab chiqish va amalga oshirish muhimdir. Ishga joylashish jarayonining samaradorligini oshirish, bandlikni rag'batlantirish va mehnat bozorining real talablariga mos keluvchi malakali kadrlar tayyorlash OTMlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

References:

1. Abdurakhmanov K. Zokirova N. Labour Economics and Sociology: Edited by: Prof. Dr. E.S. Margianti, S.E.M.M., Tutorial. – Jakarta.: Gunadarma Publisher, 2013, 430-pages
2. Abdurakhmanov K. Uzbekistan: Past, Present and Future. Tutorial.- Seoul-Sunest-2016, 252 – pages.
3. Odegov Y.G., Zokirova N.K., Rudenko G.G., Abdurakhmanov G.K, The economics of personnel management. Textbook, - T. Publishing house "IQTISODIYOT", 2015. – 260 p.
4. Боровская Н.Йе. Опыт развития профессионального образования в Китае: центр – регионы // Развитие региональных систем профессионального образования – реалии, подходы, возможности (проект «В мир профессий через образование»). – М., 2010.
5. Василев В.Н., Гуртов В.А., Питухин Е.А. и др. Рынок труда и рынок образовательных услуг в субъектах РФ.- М.: Техносфера, 2007.- 680 с.
6. Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa. – М.: Progress, 1984.- 367 s.
7. Всемирная история экономической мысли: В 6 томах / Гл. ред. В. Н. Черковес. — М.: Мысл, 1987. - 606 с.
8. Глоссарий терминов Болонского протесса // http://www.есоммис.eu/доунолоадс/релатед-доументс/Бологна_глос_ру.пдф
9. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХИ веке. — М.: Вилямс, 2003. - 272 с.
10. Дубянская Г.Ю. Императивы развития в первой половине ХХИ века. Экономика, основанная на знаниях и инновациях: концептуально-теоретические основы. – М.: МАКС Пресс, 2009. - 295 с.
11. Ijtimoiy soha iqtisodiyoti. Darslik / i.f.d., professor Q.X.Abdurahmonov tahriri ostida. – T.: Iqtisodiyot, 2013. - 418 b.
12. Каримбеков С.А.. Интеграционные процессы в образовании. - Монография. – Т.: Фан, 2008. - 137 с.
13. Iqtisodiy ta'lim rivojlanishining muammolari va istiqbollari / Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruza tezislari to'plami (2015 yil 25 dekabr). –T.: TDIU, 2015. - 490 b.